

**Результаты эколого-географического испытания челябинских сортов
картофеля в Кыргызстане**

А. А. Васильев¹, доктор с.-х. наук, ведущий научный сотрудник
отдела картофелеводства

О. В. Гордеев¹, доктор технических наук, старший научный
сотрудник отдела картофелеводства

А. Ж. Асаналиев², доктор с.-х. наук, доцент, ученый секретарь

В. А. Султанбаева², зав. кафедрой растениеводства и защиты растений

Т. Т. Дергилева¹, старший научный сотрудник отдела картофелеводства

Т. А. Айдаралиев³, доктор с.-х. наук, директор департамента по
экспертизе сельскохозяйственных культур

Н. Д. Дуйшембиев², доктор с.-х. наук, и.о. профессора, доцент

¹Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

²Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина,
Бишкек, Кыргызская Республика. E-mail: knau-info@mail.ru

³Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызская Республика.

Резюме. Представлены результаты эколого-географического испытания сортов картофеля челябинской селекции в условиях Республики Кыргызстан. Особый интерес имеют среднеранний сорт Губернатор (39,8 т/га) и среднеспелый сорт Кавалер (39,0 т/га) по урожайности, не уступающие районированному в Кыргызстане стандарту – сорту Джелли (39,7 т/га).

Ключевые слова: картофель, сорт, эколого-географическое испытание, Кыргызстан, урожайность, .

Введение. Картофель является важнейшей продовольственной культурой мирового значения [1]. Его выращивают в самых разнообразных почвенно-климатических условиях нашей планеты, в том числе в Кыргызстане [2-3]. Важную роль при внедрении новых сортов в производство играют его продуктивность, устойчивость к болезням и вредителям, адаптивная способность, экологическая пластичность и стабильность урожая [4-7].

Экологическое сортоиспытание – завершающий этап селекционного процесса, предшествующий передаче новых сортов на государственное испытание. Используется в нашем институте с 2000 г. в рамках научных учреждений Координационного совета (УралНИИСХ, СибНИИСХ, БашНИИСХ, Татарский НИИСХ, Самарский НИИСХ, Удмуртский НИИСХ, Оренбургский НИИСХ, Костанайский НИИСХ). Этот метод позволяет выделить адаптивные сорта, способные приспосабливаться к широкому диапазону варьирования абиотических (зона, почва, температура, осадки и т.д.) и биотических факторов (болезни, вредители и т.д.) [8-10].

Цель исследований – изучение сортов картофеля челябинской селекции в условиях Республики Кыргызстан.

Методика и условия проведения исследований. Объектом исследований являлись 7 челябинских сортов картофеля: Браслет [11], Губернатор [12], Ицил (среднеранние) [13], Захар [14], Кавалер [15], Каштак [16], Кузовок (среднеспелые) [17]. В качестве контроля использовался раннеспелый сорт Джелли, районированный в Республике Кыргызстан. Исследования проведены в 2019 г. в условиях орошения на базе Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина (г. Бишкек), расположенного в Северной, Северо-западной части республики, в Чуйской области Кыргызской Республики (рисунок 1). При закладке опытов и проведении исследований руководствовались методическими указаниями по экологическому сортоиспытанию картофеля [18]. Проведены фенологические наблюдения, учеты биометрических параметров растений. Дана оценка сортам по величине и структуре урожая. Продуктивность сортов определяли весовым методом, содержание крахмала –

по удельному весу; оценку устойчивости к болезням проводили на естественном инфекционном фоне по 9-балльной системе оценок [19].

Рисунок 1 – Климатические зоны и долины Республики Кыргызстан:

a – Таласская, b – Чуйская, c – Иссык-Кульская, d – Ферганская, e – Ангренская, f – Чаткальская, g – Суусамырская, h – Кочкорская, i – Нарынская, k – Алайская

Почва опытного участка – светло-каштановая, содержащая в пахотном слое (0-25 см) гумуса 1,77 %, общего азота – 0,09 %, подвижного фосфора – 48 мг/кг, обменного калия – 160 мг/кг. Реакция почвенной среды – нейтральная (pH = 7,85).

Предшественник – озимая пшеница. Посадку картофеля в опыте провели 15 апреля при прогревании почвы на глубине посадки до 10°C. Для посадки использовали семенные клубни массой 50-80 г. Схема посадки 70x30 см. Глубина посадки – 6-8 см. Полевые опыты закладывали в четырехкратной повторности, размещение делянок рендомизированное.

Испытания челябинских сортов картофеля проводили в долинной зоне Чуйской области, основные характеристики которой представлены в таблице 1.

Вегетационный период в 2019 г. был жарким и влажным. Дневная температура в апреле составила в среднем 14,0°C, в мае – 17,7°C, в июне – 23,2°C, в

июле – 28,8°C, августе – 25,6°C. Сумма осадков за вегетацию составила 169 мм (апрель – 81, май – 41, июнь – 31, июль – 6, август – 10 мм). Гидротермический коэффициент – 0,50, то есть вегетационный период был засушливым.

Таблица 1 – Сведения об экологических пунктах испытания картофеля в условиях Кыргызской Республики

Наименование зоны	Высота над уровнем моря, м	Основные типы почв	Температура воздуха, 10°C	Годовая сумма осадков, мм	Безморозный период, дней
Средняя долинная орошаемая зона Чуйской области	800-1000	Северные обыкновенные сероземы, светло-каштановые	2900-3150	400-800	170-180

Результаты исследований. У среднераннего сорта Ицил челябинской селекции всходы появились на 16 день после посадки, у стандарта (Джерлли) – на 17, у среднеранних сортов Браслет и Губернатор – на 18. У среднеспелых сортов Кузовок всходы отмечались на 22, Кавалер – на 23, Захар и Каштак – на 24 день после закладки опыта (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты фенологических наблюдений, 2019 г.
(дата посадки картофеля – 15.04.2019 г.)

Название сорта	Фенологические фазы							Уборка
	Всходы		Бутонизация		Цветение	Образование клубней	Увядание ботвы	
	начало	полное	начало	полное	начало			
Джерлли, st.	02.05	04.05	20.05	30.05	01.06	05.06	17.07	29.07
Браслет	03.05	06.05	21.05	01.06	03.06	09.06	22.07	09.08
Губернатор	03.05	05.05	19.05	28.05	01.06	09.06	23.07	08.08
Ицил	01.05	03.05	13.05	18.05	25.05	30.05	13.07	24.06
Кузовок	07.05	11.05	29.05	08.06	09.06	15.06	30.07	15.08
Кавалер	08.05	12.05	30.05	08.06	10.06	17.06	03.08	17.08
Каштак	09.05	13.05	01.06	13.06	15.06	19.06	05.08	19.08
Захар	09.05	14.05	02.06	11.06	14.06	20.06	07.08	20.08

Межфазный период «всходы – бутонизация» у среднеранних сортов составлял 16-18 дней (за исключением сорта Ицил – 12 дней), у среднеспелых сортов картофеля – 21-22 дня. Межфазный период «бутонизация – цветение» у среднеранних сортов составлял 12-13 дней, у среднеспелых сортов Кузовок и Кавалер – 11 дней, Захар – 12 дней, Каштак – 14 дней. По продолжительности

периода «всходы – увядание ботвы» изученные сорта картофеля расположились в следующем порядке: Ицил – 74, Джелли – 77, Браслет – 81, Губернатор – 82, Кузовок – 85, Кавалер – 88, Каштак – 89 и Захар – 91 день.

В условиях Кыргызстана сорта челябинской селекции существенно различались по габитусу куста. Сорт Губернатор имел наибольшее число стеблей в кусте (4,0 шт.), вслед за ним расположились сорта Браслет (3,5 шт.) и Кавалер (3,0 шт.). У сортов Ицил и Каштак число стеблей в кусте в среднем составляло 2,8 шт./куст, у сорта Кузовок – 2,7 шт./куст, Захар – 2,4 шт./куст. По этому показателю большинство челябинских сортов уступало стандартному сорту Джелли (3,8 шт./куст).

Аналогичная закономерность установлена и по высоте растений. Сорта картофеля челябинской селекции – Ицил (66,2 см), Кавалер (63,1 см), Губернатор (60,7 см), Браслет (58,4 см), Захар (56,6 см), Кузовок (55,6 см) и Каштак (54,2 см) – заметно уступали сорту Джелли (71,1 см).

По результатам первого года испытания в условиях Кыргызской Республики особый интерес представляют среднеранний сорт Губернатор и средне-спелый, сформировавшие достаточно высокую урожайность клубней (39,8 и 39,0 т/га соответственно), не уступающую районированному в Кыргызстане сорту-стандарту Джелли (39,7 т/га) (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность челябинских сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан, 2019 г.

Сорт	Урожайность клубней, т/га	Товарность урожая, %	Количество клубней, шт./куст	Средняя масса клубня, г
Джелли (st)	39,7	95,5	9,5	87,8
Губернатор	39,8	92,2	9,5	88,0
Кавалер	39,0	95,1	9,0	91,1
Ицил	36,0	93,9	8,5	89,0
Захар	32,7	90,0	8,4	81,9
Браслет	29,7	95,9	7,6	82,0
Кузовок	25,2	88,7	5,7	92,8
Каштак	20,8	88,8	6,1	71,6

Среднеранний сорта картофеля Ицил сформировал урожай клубней 36,0 т/га, а среднеспелый сорт Захар – 32,7 т/га. Оставшиеся сорта челябинской селекции в условиях 2019 года заметно уступали по продуктивности (Браслет – 29,7 т/га, Кузовок – 25,2 и Каштак – 20,8 т/га) сорту-стандарту Джелли.

Наибольшую семенную продуктивность в условиях 2019 года имел среднеранний сорт Губернатор – 300 тыс. клубней семенной фракции (30-100 г) в расчете на 1 га. Вслед за ним расположились сорта: Кавалер (262), Захар (219), Браслет и Ицил (по 209 тыс./га). У среднеспелых сортов Каштак и Кузовок сбор клубней семенной фракции с единицы площади в 2019 г. был низким – 157 и 143 тыс. шт./га соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2 – Семенная продуктивность изученных сортов картофеля в условиях Республики Кыргызстан, тыс. шт./га

Изученные сорта картофеля имели существенные различия не только по урожайности, но и по качеству клубней. Наибольшую крахмалистость клубней имели среднеранний сорт картофеля Браслет и среднеспелый сорт Каштак (по 18,0 %), при содержании сухого вещества в клубнях – 25,0 и 24,5 % соответственно. Сорт-стандарт Джелли имел самый высокий сбор крахмала с единицы площади (7,07 т/га) при достаточно высоких показателях крахмала (17,8 %) и сухого вещества (23,0 %) (таблица 4).

Таблица 4 – Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля в условиях Республики Кыргызстан, 2019 г.

№ п/п	Сорт	Сухое вещество, %	Крахмал	
			%	т/га
1.	Джелли (st)	23,0	17,8	7,07
2.	Браслет	25,0	18,0	5,35
3.	Кузовок	19,81	17,0	4,28
4.	Ицил	20,0	17,5	6,30
5.	Губернатор	18,0	15,5	6,17
6.	Каштак	24,5	18,0	3,74
7.	Захар	23,0	15,04	4,92
8.	Кавалер	22,2	16,5	6,44

Для производства крахмала могут быть пригодны среднеспелый сорт Кавалер и среднеранний сорт Ицил (6,44 и 6,30 т/га соответственно), не смотря среднее значение крахмалистости клубней (16,5 и 17,5 %). Среднеранний сорт Губернатор отличался наименьшим содержанием в клубнях сухого вещества (18,0 %) и крахмала (15,5 %).

Закключение. По результатам испытания челябинских сортов картофеля в Кыргызской Республике в условиях 2019 г. выделились 3 сорта: среднеранние сорта Губернатор и Ицил, а также среднеспелый сорт Кавалер, сформировавшие урожайность клубней 39,8 т/га, 39,0 и 36,0 т/га соответственно. Первый сорт пригоден для диетического питания, как имеющий низкую крахмалистость клубней (15,5 %), а сорта Ицил и Кавалер пригодны для использования в целях производства картофельного крахмала (6,44 и 6,30 т/га соответственно).

Литература

1. **Morais T. P.,** Asmar S. A., Silva H. F. de J., Luz J. M. Q., Melo de B. Application of tissue culture techniques in potato // Bioscience Journal. – 2018. – Vol. 34. – № 4. – P. 952-969.
2. **Асаналиев А.Ж.** Пищевая и семенная цепочки в сельском хозяйстве Кыргызстана и торговля // Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. – 2015. – № 3 (45). – С. 17-26.
3. **Карабаев Н.А., Дуйшембиев Н.Д., Карабаев Н.Н.** Реалии и перспективы развития культуры земледелия страны // Известия ВУЗов Кыргызстана. – 2016. – № 11-1. – С. 65-69.

4. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Победина И.А.** Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье: сборник научных трудов. – Хабаровск, 1998. – С. 13-21.

5. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of Obtaining Planned Potato Harvests in the Southern Urals // Russian Agricultural Sciences. – 2018. – Vol. 44. – № 6. – Pp. 510–515.

6. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.

7. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Удовицкий А.С., Тайков В.В., Мушинский А.А., Рутц А.В.** Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 2 (50). – С. 13-22.

8. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.

9. **Дергилева Т.Т.** Результаты экологического испытания сортов и гибридов картофеля в условиях Южного Урала // Сорта и технологии возделывания картофеля в современных условиях: материалы XIX Инновационного совета НИУ Урала, Западной Сибири, Поволжья и Северного Казахстана по картофелеводству. – Казань, 2013. – С. 53-57.

10. **Дергилева Т.Т., Удовицкий А.С.** Экологическое испытание иностранных сортов картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XVII. – Челябинск, 2015. – С. 273-280.

11. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т., Ковалёва Ф.Ф.** Агробиологические особенности нового сорта картофеля Браслет в условиях степной и лесостепной зонах Южного Урала // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2017. – № 6. – С. 249-252.

12. **Дергилев В.П.** Селекция картофеля на Южном Урале. Итоги и перспективы // Вестник Челябинского агроинженерного университета. – 2005. – Т. 45. – С. 69-73.

13. **Дергилева Т.Т.** Ицил // Помология сортов плодово-ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / Под ред. А.А. Васильева. – Челябинск, 2018. – С. 447-449.

14. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Новый высокопродуктивный сорт картофеля Захар для орошаемых условий степной зоны Оренбургского Предуралья // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2018. – № 5 (73). – С. 114-116.

15. **Аминова Е.В., Мушинский А.А., Дергилева Т.Т.** Морфологическая и хозяйственно ценная характеристики нового сорта картофеля для орошаемых условий в степной зоне Южного Урала – Кавалер // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2017. – № 5. – С. 214-215.

16. **Дергилева Т.Т., Мушинский А.А., Аминова Е.В.** Новый сорт столового назначения – Каштак // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2018. – № 6 (74). – С. 43-45.

17. **Дергилева Т.Т.** Кузовок // Помология сортов плодово-ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / Под ред. А.А. Васильева. – Челябинск, 2018. – С. 455-457.

18. Экологическое сортоиспытание картофеля в Сибири. Методические рекомендации. – Новосибирск, 1983. – 15 с.

19. Международный классификатор СЭВ видов картофеля секции Tuberosum (DUM), ВУК рода *Solanum L.*/ Всесоюзный НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. – Л., 1984. – 44 с.